

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акрамовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Aхmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Худойбердиева А.Х.

Старший преподаватель

Педагогического института Каршинского

Государственного Университета

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО- КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6633953>

АННОТАЦИЯ

Данная статья об этапах зарождения и использования креативного обучения и роль образно - креативного мышления у школьников в современной образовательной системе.

Современное образование на всех уровнях практически имеет одну главную цель: дать человеку знания о себе и об окружающем его мире, научить его жить, используя эти знания, во благо себе и обществу, способствовать реализации личностных возможностей в выбранной профессии. Исходя из этого, получение образования - не цель, а средство, которое является необходимостью для достижения более значимых, стратегических целей в жизни.

Ключевые слова: Формировать мыслящего, творчески развитого, активного, высококвалифицированного специалиста, «Авеста», Аль-Фараби, Абдулла Авлони, «лапар», «айтишув» (частушки).

Khudoyberdieva A.Kh.

Senior lecturer

Pedagogical Institute of Karshi State University

THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF IMAGINATED CREATIVE THINKING IN PUPILS

ABSTRACT

This article is about the stages of the origin and use of creative learning and the role of figurative and creative thinking in schoolchildren in the modern educational system.

Modern education at all levels practically has one main goal: to give a person knowledge about himself and about the world around him, to teach him to live, using this knowledge, for the benefit of himself and society, to promote the realization of personal opportunities in the chosen profession. Based on this, getting an education is not a goal, but a means that is a necessity for achieving more significant, strategic goals in life.

Key words: To form a thinking, creatively developed, active, highly qualified specialist, "Avesta", Al-Farabi, Abdullah Avloni, "lapar", "itishuv" (ditties).

Xudoyberdieva A.X.

Katta o'qituvchi

Qarshi davlat universiteti pedagogika instituti

O'QUVCHILARDA IJODIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ijodiy ta'limning paydo bo'lishi va undan foydalanish bosqichlari zamonaviy ta'lim tizimida maktab o'quvchilarida obrazli va ijodiy fikrlashning o'rni haqida.

Barcha darajadagi zamonaviy ta'lim amalda bitta asosiy maqsadga ega: insonga o'zi va uning atrofidagi dunyo haqida bilim berish, uni bu bilimlardan foydalanib, o'zi va jamiyat manfaati uchun yashashga o'rgatish, shaxsiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishga ko'maklashish. Bundan kelib chiqqan holda, ta'lim olish maqsad emas, balki hayotda muhimroq, strategik maqsadlarga erishish uchun zarurat bo'lgan vositadir.

Tayanch iboralar: Tafakkurli, ijodiy rivojlangan, faol, yuqori malakali mutaxassisni shakllantirish, “Avesto”, Al-Farobiy, Abdulla Avloniy, “lapar”, “aytishuv”.

Интеллектуальный потенциал, основное богатства государства которая создается его системой образования. Ведь будущее государство зависит от инновационной, приемлемой формы обучения. Качество образованных людей определяет возможность развития экономики и уровень людей живущих в этом обществе, развитие техники, современная потребность, имеет свои условия заключающие в необходимости реформирование в образовании. Внедрение креативных подходов и взглядов в систему образования Узбекистана свидетельствует о его интеграции с мировой системой образования. Сегодня понятие креативности вошло в систему образования, как и во многих других областях. Мы упоминаем это понятие на каждом этапе системы образования.

Младший школьный возраст характеризуется интенсивным интеллектуальным развитием. В этот период происходит интеллектуализация всех психических процессов и осознание ребенком собственных изменений, происходящих в процессе учебной деятельности. Развитие мышления становится доминирующей функцией в развитии личности младших школьников, определяющей работу всех остальных функций сознания. Образное мышление не дано от рождения. Как и любой психический процесс, он нуждается в развитии и корректировке. Согласно психологическим исследованиям, структура образного мышления представляет собой пересечение пяти основных подструктур: топологической, проективной, порядковой, метрической и композиционной. Эти подструктуры мышления существуют неавтономно, но пересекаются. Поэтому возникает заманчивая идея развивать образное мышление детей таким образом, чтобы не «ломать» его структуру, а максимально использовать его в процессе обучения. Постоянная опора на образ делает полученные знания эмоционально насыщенными, активизирует творческую сторону личности, воображение. Образное восприятие мира характеризуется подвижностью, динамичностью, ассоциативностью. Чем больше каналов восприятия задействовано, чем больше связей и отношений включено в содержание образа, тем полнее образ, тем больше возможностей для его использования. Благодаря распространению образного мышления происходит прогресс. Были также научные, технологические и информационные революции.

Развитие образного мышления может быть процессом двоякого рода. Прежде всего это естественные процессы возникновения и прогрессивного изменения образного мышления, протекающие в обычных, повседневных условиях жизни. Также это может быть искусственный процесс, происходящий в условиях специально организованной тренировки. Это происходит, когда по тем или иным причинам образное мышление не сформировано на должном уровне. Одним из важных признаков развития образного мышления является то, насколько новый образ отличается от исходных данных, на основе которых он строится. Развитие образного отражения действительности у младших школьников идет в основном по

двум основным направлениям: а) совершенствование и усложнение структуры отдельных образов, обеспечивающих обобщенное отражение предметов и явлений; б) формирование системы конкретных представлений о том или ином предмете. Отдельные представления, входящие в эту систему, имеют специфический характер. Однако, объединяясь в систему, эти представления позволяют ребенку осуществлять обобщенное отражение окружающих предметов и явлений.

Российский психолог Н.Н. Поддьяков показал, что развитие внутреннего плана у детей дошкольного и младшего школьного возраста проходит следующие этапы: 1-й этап: Первоначально развитие интеллекта идет через развитие припоминания того, что они ранее видели, слышали, чувствовали, ими же совершалось, через перенос однажды найденных решений проблемы на новые условия и ситуации. 2 этап: Здесь речь уже включена в постановку задачи. Найденное в словесной форме решение может быть выражено ребенком, поэтому на этом этапе важно добиться от него понимания словесной инструкции, сформулировать и объяснить словами найденное решение. 3 этап: Задача уже решена в наглядно-образном плане путем манипулирования образами-представлениями предметов. От ребенка требуется осознание способов действий, направленных на решение задачи, их деление на практические — преобразование предметной ситуации и теоретические — осознание способа выполнения требования. 4 этап: Здесь развитие интеллекта сводится к формированию у ребенка способности самостоятельно вырабатывать решение задачи и сознательно следовать ему.

ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ОСНОВАМИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ считается одним из ключевых задач в системе образования на современном этапе. Формировать мыслящего, творчески развитого, активного, высококвалифицированного специалиста на основе современных образовательных программ и методов может подготовить только творческий, профессионально — компетентный преподаватель, владеющий педагогическим мастерством и вооруженный современными инновационными технологиями, которые направлены именно на повышения продуктивности учебной деятельности, превращение обучаемого в активный субъект собственного учения. Рассмотрим вес этап зарождения и использования креативного обучения. С древних времен в истории центральной Азии до появления исламской религии существовала старинное писание священная книга «Авеста», в котором говорится: «Во истину есть два первичных духа - это близнецы, славящиеся своей противоположностью. в мысли, в слове и в действии они оба -- добрый и злой». Благие мысли, благие слова, благие деяния [10].

Авест. humata-, huxta-, hvaršta- (читается хумата, хухта, хваршта). Эта этическая триада зороастризма, следовать которой должен каждый зороастриец, специально подчёркивается в «Исповедании» и многократно восхваляется в других частях Авесты. Спасение каждого человека в написаниях по Зороастру, зависит от его мыслей, слов и дел [12].

С появлением первой волны Ренессанса в мусульманском Востоке разрабатывались лучшие образцы научного стиля мышления в трудах среднеазиатских мыслителей. Изучение на основе новейшего постклассического подхода в этих обучениях является одним из актуальных задач.

Пять известных видов ощущений, свойственных человеку, рассматривались как первичные источники знаний о внешних объектах. Можно также считать правильной данную ими общую характеристику таких психических процессов, как представление, память, воображение, эмоции. Все крупнейшие философы средневековья единодушны в том, что познавательные процессы не ограничиваются чувственным познанием и что оно является первоначальным этапом окружающего мира.

Аль-Фараби (870 - 950) был одним из лучших ученых и философов арабского мира, который раскрыл ряд существенных педагогических проблем существенных педагогических Цель воспитания, по Фараби, - подвести человека к этому благу через поощрение стремления совершать добрые дела. В группе трудов: "О разуме старших", "О разуме малых", "Введение

в логику", "Большая квинтэссенция логики", "Книга доказательств" и других - затрагиваются познавательные способности человека, формы знания, этапы и методы их постижения, проблемы логики [1,10].

Абу Али ибн Сина отдает приоритет уму, науке в человеческой деятельности, познании мира и утверждает, что при решении проблемы необходимо опираться на Науку логики: "Любое знание, которое не взвешено на весах разума, неоправданно. Вот почему так важно изучать науку логики". По его мнению, прекращение получения знаний означает гибель человека. Абу Али ибн Сино в своем трактате «Тадбиру манозил» определял творческое мышление как «особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения» [3]. Общепедагогические и дидактические идеи учёных – энциклопедистов востока можно прочитать следующие слова Абдулла́ Авлоні известного **узбекского писателя**, писавшего для детей, драматурга, просветителя и педагога, много сделавший для развития узбекской школы современного типа, писал, что знания, освоенные в детском возрасте, имеют значимую роль для последующего развития ребенка. Только знание и усердие сделают его жизнь достойной [1].

Исходя из всего можно сказать что в каждом, будь это ребенок или взрослый живет креативность и творческое мышление. Так с детства сначала поём колыбельную, потешки, прибаутки, сказки, игры, национальные частушки и т. д развивая воображение, фантазию мы прививаем креативность.

В тексте Льва Николаевича Толстого речь идёт именно об этом: реальный мир слишком скучный, а выдуманный полон приключений и удивительных возможностей. Можно стать охотником, кучером, рыбаком, плыть на лодке или нестись на тройке лошадей. И тогда не будет места скуке: «И как весело и скоро проходили зимние вечера!» В жизни мы часто сталкиваемся с пренебрежением к способности воображать, тем не менее самые невероятные открытия становятся возможны благодаря этой удивительной человеческой способности – стать в своём воображении кем-то другим, уметь то, что в принципе невозможно. Вспомним о том, как Жюль Верн написал свои рассказы, не выходя из кабинета. При этом он создал удивительные миры и исключительные образы. Капитан Немо – один из этих загадочных образов, а его «Наутилус» - это первая подводная лодка. Пусть она была создана лишь в воображении писателя, но без этого духовного опыта появление стальных подводных плавучих средств было бы невозможно [5].

Таким образом, мы убеждаемся в том, что нам необходимо воображение. Ведь жизнь интересна только тогда, когда плоский мир реальности углубляется воображаемыми приключениями и бесконечной сменой образов и характеров – тем, что называется духовным богатством. В детстве вы наверняка представляли себя капитаном большого корабля, сидя на выстроенных в ряд табуретках. Рисовали в голове свой полет на Луну или встречу с доброй феей. По словам Кена Робинсона, "креативность – это набор оригинальных идей, которые имеют свою ценность". А Говард Гарднер в своих исследованиях трактует понятие так: «креативность—это практическое действие, совершаемое человеком, которое должно отражать в себе определенную новизну и иметь определенную практическую ценность". Согласно концепции психологического возраста, Д. Б. Эльконина, образное мышление детей 5-6 лет является началом познавательного мышления [10].

Образное мышление играет важную роль в развитии детей, как и движущиеся объекты и сюжеты, связанные с окружающей природой.

К ним относятся «животные», «фрукты» и «цветы».

Среди различных игр, которые любят дети 5-6 лет, рисование по-прежнему остается их любимым занятием. В зависимости от рисунка можно сделать выводы об отношении ребенка, к окружающей его природе его памяти, воображении и мышлении. Картина также отражает эмоциональные переживания ребенка. В их воспитании неимоверную роль играет искусство и творческие игры, особенно музыка. Прослушивание музыки является не только для детей приятным занятием, а также может перейти в серьезный интерес к музыке. Для укрепления

памяти детей дошкольного возраста, необходимо выполнять упражнения, которые требуют всех этапов памяти: память, хранение и восстановление данных. В то же время, память детей развивается в тесной связи с процессом мышления. По словам Мари Монтессори (задержка речи), умственное развитие ребенка зависит от его способности быстро и хорошо использовать сенсорные каналы. Для этого необходимо выявить и развить их эмоциональные способности.

Психологические опыты показали, что знание многоязычия положительно влияет на формирование у детей навыков «творческого мышления». Многие языковеды одновременно мыслят в мире, присутствии этим языкам, и духовно готовы принимать различные решения творческой проблемы. Если это сделать разными образными методами, то результат намного улучшается [1].

Также эффективно использование различных ролевых и образных игр в обучении иностранному языку. Потому что такие игры помогают развивать детское воображение и, как следствие, способность «творчески мыслить». Таковым может служить простая узбекская народная сказка с участием «животных». Дети, играющие в лисиц, волков, кроликов и так далее, воображают себя ими. Они носят соответствующую одежду, издают такие же звуки. Разнообразие декораций, используемых в игре, производит на детей сильное впечатление. Они будут помнить имена персонажей, которых играли на узбекском и русском языках. Прослушивание музыки, танцы, пение и игра на музыкальных инструментах - это действия, связанные с развитием воображения и активацией «правого полушария» мозга. Национальные танцы узбекского народа, андижанская полька и хорезмский лазги, хорошо подходят для этой цели.

Помимо музыкальных впечатлений, участие в этих танцах помогает детям изучать историческое наследие, развивает танцевальную фантазию и пространственных ориентиров необходимое для развития навыков «творческого мышления». Это связано с «подвижностью воображения» детей. Кроме того, танцы оказывают сильное эмоциональное воздействие на детей. Эмоция - это деятельность «правого полушария» мозга.

А так же в этих целях можно использовать народный фольклор «лапар», «айтишув» (частушки).

Играть в спектаклях, также хорошо развивает детское воображение. Они готовят костюмы для своих ролей, которую им предстоит сыграть, и воображают свое поведение. Исполнение роли главного героя сказок, или прослушивание сказки в целом тоже производит на них сильное впечатление и развивает воображение. Поэтому во время рассказа ребенок может что-то добавить или изменить, изложить свое мнения. Также развивают детское воображение народные национальные спортивные игры: тополь белый - синий тополь (Ок терак, кук терак), гребешок, найденный мяч и другие игры. Кроме того, эти игры приводят к физическому развитию детей. Физическая активность улучшает кровообращение в организме и, следовательно, функционирование в головном мозге. Занятия спортом на природе развивают у детей навыки гармонии с природой и активизации правого полушария мозга.

Согласно психологической концепции, у детей в возрасте от 5 до 6 лет развивается чувство самосовершенствования. Это можно рассматривать как знак того, что в них формируются первые зародыши «творческого мышления». У детей этого возраста хорошо развита память, потому, что они получают информацию через эмоциональные переживания. Доказательством тому является то, что впечатления, полученные в детстве хорошо запоминаются.

Согласно открытию американского нейрофизиолога Сперри Роджера, «полушария головного мозга связаны с функциональными особенностями», методы активации правого полушария следует использовать для интуиции, воображения и, следовательно, «творческого мышления». Человеческий мозг обрабатывает вербальную информацию.

В то же время они хорошо воспринимаются в детской памяти и надолго сохраняются. Это означает, что детям необходимо визуализировать информацию, чтобы они могли ее лучше понять. Это можно сделать с помощью компьютера.

Эксперименты показывают, что 98% из 2500, рисунки, которые человек видит за 10 секунд, хранятся в памяти. Через год эта цифра может снизиться до 63%. В памяти человека зрительная информация хранится в среднем в 6-7 раз лучше, чем вербальная [5]. Если указанные выше факторы использовать одновременно, результат будет более эффективным.

Даже известный психолог Л.С Выготский писал, что: «Творчество есть удел немногих избранных людей, гениев, талантов, которые создали великие художественные произведения, сделали большое научное открытие или изобретение какого-нибудь усовершенствования в области технологии» [4].

Мышление вюрцбургской школы (О. Кюльпе, К. Марбе, Н. Ах) рассматривалось как психический процесс, результатом которого является решение задачи [8]. Психоаналитический подход к изучению творческого мышления указывал на влияние бессознательного на мыслительный процесс [9].

Литература:

1. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. I том. –Тошкент, 1968. – 151 б.
2. Авлоний А. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2018. – 97 б.
3. Али ибн Сино трактат «Тадбиру манозил». Эгамбердиева, Н. М. Абу Али ибн Сино и анализ философских проблем в его произведении «Хайй ибн Яқзон» / Н. М. Эгамбердиева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 27 (161). — С. 76-80. — URL: <https://moluch.ru/archive/161/45085/>
4. Выготский, Л. С. Развитие высших психических функций/Л. С. Выготский. – М.: 2000. – 380 с.
5. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта. Москва: Издательский дом Вильямс, 2007. – 501 с.
6. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж.Гилфорд // психология мышления в 2 т. / под.общ.ред. А.М.Матюшкина. Москва: Просвещение, 1965. – 456с.
7. Ирисов А. Абу Али ибн Синонинг фалсафий карашлари.- Тошкент: Укитувчи, 1994.- Б. 47.. Определение Ибн Сины подчеркивает роль креативного мышления в решении вопросов и проблем умственного воспитания.
8. Мороз В.В. Обзор зарубежных теорий креативности//Вестник Оренбургского государственного университета, 2016. №12 (200) С.35-39
9. Психология XXI века / Под ред. В.Н. Дружинина. — М.: ПЕР СЭ, 2003. 220 с.
10. Торренс Э.П.// Психология: Биографический библиографический словарь / Под ред. Н. Шихи, Э. Дж. Чепмана, У. А. Конроя. Санкт-Петербург: Евразия, 1999. – 851 с.
11. Форобий, Абу Наср. Фозил одамлар шахри. Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. – 320 б.
12. <https://maxpark.com/community/5652/content/5442493>
13. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Зороастризм>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000